

**O‘ZBEKISTON YOSHLARIDA IQTISODIY BILIMLAR ASOSIDA
TADBIRKORLIK MADANIYATINI YUZAGA KELTIRISH**

*Toshkent viloyati, Toshkent tumani, 6-umumiy o'rta ta'lim
maktabi, Tadbirkorlik fani o'qituvchisi
Qambarova Umida*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda yoshlarni kichik biznes, xususiy tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishga oid davlat siyosati samarali tarzda amalga oshirib kelinayotganligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit soʻzlar: tadbirkorlik, biznes, yuksak intellekt, ma'naviy salohiyat, xususiy tadbirkorlik, g'oya, yosh avlod tarbiyasi.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bolib dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz",- deb biz yoshlarga yuksak ishonch bildirdi. Bu esa bizga yanada yuksak majburiyatlar yuklaydi. Har tomonlama yetuk shaxsni tarbiyalash unga izchil ravishda aqliy, g'oyaviy-siyosiy, iqtisodiy, axloqiy, mehnat, estetik, jismoniy, ekologik, hamda huquqiy tarbiya berish, shaxsning ongi, xulq-atvori va faoliyatining birligi, shuningdek, tarbiya jarayonini tashkil etishning yakka, guruhli va ommaviy shakllarini qo'shib Mirziyoyev.Sh.M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq "O'zbekiston" NMIU olib borilishini ta'minlaydigan pedagogik tizimlarni vujudga keltirish va bu tizim g'oyalariga amal qilishni talab etadi. Demokratik jamiyat qurish jarayonida mamlakatda tinchlik va xotirjamlikni xukmron bo'lishi jamiyat va davlatni boshqarishda qonun

ustuvorligiga erishilganligi, yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston aholisining 60 foizdan ortig'ini tashkil etayotgan yoshlar kelajagimizning bunyodkorlari bo'lib, birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning ta'kidlashicha: "Bizning eng katta tayanch va suyanchimiz, hal qiluvchi kuchimiz yosh avlodimizdir". Darhaqiqat, mamlakatda har yili 600 mingdan ziyod butunlay yangicha shart-sharoit va muhitda kamol topgan yosh avlod vakillari katta hayotga yo'llanma olmoqda. Ayni paytda mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini tanlab, farzand tarbiyasi bilan bir qatorda hunarmandchilik bilan shug'ullanayotgan yoshlar soni tobora ortib bormoqda. 2018 yil Sh.M.Mirziyoyev tomonidan "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili", 2019 yilni - "Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili", 2020 yilni esa - "Ilm ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" - deb atalishining zaminida ham "tadbirkorlik, raqamli iqtisodiyot, innovatsion g'oyalar, texnologiyalarni rivojlantirish, xalq baxt-saodati va farovon turmushini ta'minlash yo'lida mamlakatga xorijiy investitsiyalar olib kirish" masalalari yotganini va doim davlatimizning diqqat markazida bo'lib kelayotganini ko'rish mumkin.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, yirik biznes iqtisodiyotning tanasi bo'lsa, kichik va o'rta tadbirkorlik uning qon tomirlari, demakdir. Mamlakatimizda olib borilayotgan izchil islohotlar samarasi o'laroq, iqtisodiyotda barqaror o'sish sur'atlariga erishilayotgani hamda pirovardida xalqimiz turmush farovonligi tobora yuksalib borayotganligini fahr bilan tilga olsak arziydi. Islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini qurishning eng muhim masalalaridan biri bo'lgan bandlik muammosiga alohida e'tibor berilmoqda. Hunarmandchilik, kichik va xususiy tadbirkorlik taraqqiy etishi hisobiga yakka tartibda ish bilan band bo'lganlar soni ortib bormoqda. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi tobora ortishi barobarida, aholi bandligi izchil ta'minlanmoqda. Ayni paytda hozir ish bilan band aholining 78% i aynan shu sohada mehnat qilayapti. Bu natijalar o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Sohaning mustahkam huquqiy asosi yaratilgani va tobora takomillashtirilayotgani tahsinga sazovordir. Ayni paytda

xususiy mulkdorlar huquqi himoyasini kuchaytirish bo'yicha qabul qilingan dasturning ahamiyatini aytib o'tib, unda tadbirkorlik faoliyatiga noqonuniy aralashish 2 Karimov I.A. Inson manfaati, huquq va erkinliklarini ta'minlash, hayotimizning yanada erkin va obod bo'lishiga erishish - bizning bosh maqsadimizdir. O'zbekiston Respublikasining «Tadbirkorlik va tadbirkorlar faoliyatining kafolatlari to'g'risida»gi qonunida ta'riflanishicha «Tadbirkorlik (tadbirkorlik faoliyati) - yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan mulkiy ma'suliyat ostida, mavjud qonunlar doirasida, daromad (foyda) olish maqsadida, tahlika bilan amalga oshiriladigan iqtisodiy faoliyatdir». Tadbirkor ishlab chiqarilayotgan mahsulotga, bajarilayotgan ishga, ko'rsatilayotgan xizmatga bo'lgan talablarni hisobga olib, taraqqiyot istiqbollari o'zi shaxsan belgilaydi. Bunday vazifani bekamu ko'st amalga oshirish undan barcha holatda yuqori malakali qobiliyat va faol tashabbus ko'rsatishni talab qiladi. "Bozor munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan O'zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma xil shakllardagi mulk tashkil etadi. Davlat iste'molchilarining huquqi ustunligini hisobga olib, iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligini, barcha mulk shakllarining teng huquqliligini va huquqiy jihatdan bab-baravar muhofaza etilishini kafolatlaydi. Xususiy mulk boshqa mulk shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasidadir. Mulkdor faqat qonunda nazarda tutilgan xollarda va tartibdagina mulkidan mahrum etilishi mumkin"- deb ko'rsatilgan. SHunga ko'ra tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar, xo'jalik sub'yektlari faoliyati qonun bilan himoya qilinadi. Konstitutsiyada belgilab qo'yganiga qaramay noqonuniy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan shaxslar uchrab turibdi, hozirda ularni davlat ro'yhatidan o'tkazish va qonuniy asosda mazkur faoliyat bilan shug'ullanishini ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar, ya'ni profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Korrupsiya barcha ijtimoiy institut va mexanizmlarning izchil faoliyat yuritishiga to'sqinlik qiladi, fuqarolar xuquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari buzilishiga olib keladi. Ayni chog'da fuqarolarda demokratik institut va qadriyatlar adolatga bo'lgan ishonchni susaytirib, amalga oshirilayotgan islohotlarga nisbatan salbiy munosabat

va davlat hokimiyatiga ishonchsizlik kayfiyati tug'ilishiga sharoit yaratadi. SHunday ekan bunga panja orasidan qarash hech bir jihatdan o'zini oqlamaydi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, yoshlarining tadbirkorlik faoliyatini faollashtirishda quyidagilarga alohida e'tibor berish kerak:

- birinchidan, yoshlarni tarbiyalash jarayonida ularda axloqiy va mehnat ta'limini tadbirkorlik bilan bog'lashga o'rgatish zarur;

- ikkinchidan, yoshlarning tabiati ham uning ma'naviy-axloqiy yuksalish darajasini ko'rsatadi. Iqtisodiy rivojlanish va tadbirkorlik bevosita kishilar ehtiyojiga ta'sir ko'rsatadi. Shaxsning rivojlanishiga intilishi tadbirkorlikda ijobiy o'zgarishlarga olib keladi. Iqtisodiy holatning qay darajada rivojlanganligi tadbirkorlar tashabbuslariga ham bog'liq bo'ladi;

- uchinchidan, iqtisodiy tarbiya bevosita mehnat tarbiyasi bilan bog'liq bo'lib yoshlarda iqtisodiy bilimlar asosida tadbirkorlik madaniyati yuzaga keladi. Aholi tarkibida tadbirkor yoshlarning ko'payishi jamiyat rivojini va iqtisodiy taraqqiyotni nihoyatda kuchaytiradi.

Yoshlarimizning Vatan ravnaqi, yurt farovonligi uchun amalga oshirayotgan ezgu ishlari, har bir inson, u qaysi shakldagi mulkchilik asosida mehnat faoliyati bilan shug'ullanishidan qat'iy nazar, shaxsiy manfaatlarini xalq va Vatan manfaati bilan o'zaro uyg'unlashtirib yashashga undaydi. Yuqoridagi mezonlar asosida esa pedagoglar bo'lg'usi kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonini, barcha ta'lim-tarbiya ishlarini mustahkam aloqada, hozirgi zamon talablariga mos holda olib borishi taqozo etiladi. Shunday qilib, O'zbekistonda yoshlarni kichik biznes, xususiy tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishga oid davlat siyosati samarali tarzda amalga oshirib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-T.: O'zbekiston,2014 y
2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni.Tadbirkorlik va tadbirkorlar faoliyatining kafolatlari to'g'risida.
3. Karimov I.A."Tadbirkorlar va ishbilarmonlar ijtimoiy qatlami O'zbekiston siyosiy maydonida o'z o'rnini egallashi lozim" T."O'zbekiston", 2003 y.
4. Karimov I.A. Inson manfaati, huquq va erkinliklarini ta'minlash, hayotimizning yanada erkin va obod bo'lishiga erishish - bizning bosh maqsadimizdir. // Xalq so'zi, 2012, 8 dekabr.
5. Mirziyoyev SH.M. "Tadbirkorlik sub'yektlariga davlat xizmatlarini ko'rsatish mexanizmlarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori. 2017 yil 1 fevral kuni matbuotda e'lon qilingan
6. Макконнелл К., Брю С. Экономика. Принципы, проблемы и политика.-М.: Республика, 1992, с.38.